

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5795324>

УДК 908

Котлецов В.В.

Котлецов Владимир Викторович, аспирант, старший преподаватель кафедры истории, археологии и краеведения Гуманитарного института ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», Россия, 600000, г. Владимир, ул. Горького, 87. E-mail: kotletsov1993@yandex.ru.

Кольчугинский завод по обработке цветных металлов в 1917-1927 гг.: промышленные и социальные аспекты развития

Аннотация. Данная статья посвящена анализу промышленного и социального аспектов развития завода по обработке цветных металлов, размещённого в Кольчугинском рабочем посёлке Владимирской губернии в первое послереволюционное десятилетие. Рассматривается вопрос о революционных событиях 1917 г., в том числе политическая партийная разнородность, её отражении на заводскую жизнь. В исследовании отражён вопрос о выпуске заводом новой продукции в виде самоваров и примусов пользующихся большим спросом у населения посёлка. Автор отмечает большие сложности перехода предприятия на новые рельсы: расширение производственных корпусов, нехватка топлива, борьба за сохранение рабочего контингента. В статье обращено внимание и на социальную сторону жизни рабочих: дан анализ изменения заработной платы, жилищного строительства в посёлке.

Ключевые слова: Кольчугинский завод по обработке цветных металлов, рабочий класс, давящий цех, латунное производство, жилищный кризис.

Kotletsov V.V.

Kotletsov Vladimir Viktorovich, postgraduate student, senior lecturer of the Department of History, Archeology and Local History of the Humanitarian Institute of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Vladimir State University named Alexandr and Nikolay Stoletovs", Russia, 600000, Vladimir, st. Gorky, 87, E-mail: kotletsov1993@yandex.ru.

Kolchuginsky Non-ferrous Metals Processing Plant in 1917-1927: industrial and social aspects of development

Abstract. This article is devoted to the analysis of the industrial and social aspects of the development of a non-ferrous metal processing plant located in the Kolchuginsky working village of the Vladimir province in the first post-revolutionary decade. The article examines the issue of the revolutionary events of 1917, including political party heterogeneity, its reflection on factory life. The study reflects the issue of the production of new products by the plant in the form of samovars and stoves, which are in great demand among the population of the village. The author examines the great difficulties of the transition of the enterprise to new rails: the expansion of production buildings, the lack of fuel, the struggle to preserve the working contingent. The article also draws attention to the social side of the life of workers: an analysis of changes in wages, housing construction in the village is given.

Key words: Kolchuginsky non-ferrous metal processing plant, working class, pressure shop, brass production, housing crisis.

В начале XX века Товарищество медно-прокатных заводов Кольчугина было одним из ведущих в металлургической промышленности России. Тазы, чайники, самовары с клеймом кольчугинских заводов до сих пор можно найти в деревенских домах, они являются ценными экспонатами в собраниях любителей русской старины.

Революционные события 1917 г. приведшие к образованию Владимирского губернского комитета, нарушили привычный порядок дел, в том числе и в Кольчугино. С февраля по октябрь в рабочем посёлке шла острая борьба между эсерами, меньшевиками и большевиками. На митингах и собраниях разгорались жаркие споры и дискуссии между ораторами разных политических групп. В марте был создан Совет рабочих и солдатских депутатов, чья деятельность была выражена в организации собраний и митингов среди рабочих. Совет поддерживал порядок в посёлке и обеспечивал охрану завода. Большинство депутатских мест в Совете принадлежало меньшевикам и эсерам, которые развернули активную пропаганду среди рабочих. В то же время большевиками была развёрнута большая организаторская работа, в апреле 1917 г. прошла демонстрация под лозунгом «Долой Временное правительство!», однако эсеро-меньшевицкая группа сумела противопоставить ей свои решения. 1 мая 1917 г. большевиками вновь была организована демонстрация под красными знамёнами. Эсеры и меньшевики заверяли рабочих, что свобода получена без крови и что они должны защищать своё Отечество до полной победы [3, с. 81].

Летом – осенью 1917 г. большевики продолжили свою организаторскую работу. В июне 1917 г. на завод прибыли большевики И.С. Смирнов, Г.Е. Бадаев, В.И. Давыдов. На собрании членов совета рабочих депутатов (председатель И.С. Нефёдов) И.С. Смирнов предложил перейти к нему на левую сторону, а меньшевикам остаться на правой стороне. Большинство перешло на левую сторону, оставшиеся

меньшевики вовсе были вынуждены покинуть заседание. Председателем группы большевиков был выбран И.С. Смирнов, его заместителем И.С. Нефёдов, который публично вышел из партии эсеров, заявив, что переходит к большевикам, так как эсеры стоят за продолжение войны. К концу сентября эсеры окончательно сдали свои позиции в Совете, а вот штаб большевиков, не спрашивая согласия заводоуправления, разместился в доме № 15 по улице Больничная (ныне ул. Ленина). 17 октября ревком принял решение взять власть в свои руки. В ночь на 25 октября красногвардейцы обезоружили милицию и полуроту солдат, заняли почту и вокзал. Крупных вооружённых столкновений в Кольчугинском посёлке не было [3, с.81].

Как уже отмечалось выше, революционные события привели к большим потрясениям в работе предприятия. В декабре 1917 г. завод приступил к быстрому свёртыванию работы и сокращению штата. Этому предшествовал трехлетний период усиленной работы, без необходимого ремонта оборудования, приведшего к его износу. У Правления завода не было желания перевести работу по программе мирного времени, был поднят вопрос о закрытии завода. По ходатайству бывшего правления было получено согласие Московского районного экономического совещания на закрытие завода, что было исполнено 21 марта 1918 г. Был оставлен штат в 500 человек, куда входили старший технический и конторский персонал, некоторые мастера, рабочие по охране труда [2, с.7].

Ввиду, последовавшего декрета СНК от 18 июня 1918 г. о национализации всех крупных промышленных предприятий и распоряжения ВСНХ от 4 сентября 1918 г. о переходе в ведение Российской республики предприятий акционерного общества Товарищества латунного и меднопрокатного заводов Кольчугина, завод перешёл в ведение «Центромеди», впоследствии переименованную в «Госпромцветмет», куда вошли и другие заводы цветных металлов. Было организовано управление завода из

трёх выбранных лиц (двух инженеров и одного партийного работника) [2, с.7].

Первой задачей нового управления было восстановление работы завода. 14 октября 1918 г. был открыт давяльный цех. Обстановка была тяжёлая, ведь кроме недостатка топлива и продовольствия ощущалась нехватка рабочих рук. После закрытия завода рабочие разошлись по деревням и не было возможности заставить их вернуться на завод. Несмотря на проведение трудовой мобилизации, рабочие принимали все меры, чтобы избавиться от заводской работы. Совет Рабоче-крестьянской обороны был вынужден отправить на завод нового представителя коллегии заводоуправления с широкими полномочиями. В дальнейшем последовало отдельное постановление о милитаризации Кольчугинского завода.

Работа завода налаживалась быстрыми темпами, поскольку основное ядро рабочих, несмотря на 8-месячный перерыв в работе, удалось сохранить и оборудование в это время поддерживалось в полном порядке. Уже в первые годы работы выросло производство выпускаемой продукции. Выпуск латуни с 3822 пудов в январе 1920 г., к марту вырос до 11678 пудов, мельхиора – с 4182 до 7247 пудов. Одним из больших вопросов оставалось недостаток топлива и продовольствия для рабочих. Было решено перейти на дровяное топливо, заготовка дров шла усиленными темпами, однако не было возможности заготавливать заранее необходимое количество дров, ввиду того, что дрова поставлялись посуточно. Однако, несмотря на всю напряжённость работы, завод работал без перебоев [2, с. 8].

В период 1920 – 1921 гг. перед руководством завода стоял вопрос о замене нефти, употребляемой в литейном цеху, дровяным топливом. Решить эту задачу простой сменой топлива не представлялось возможным, было решено начать строительство нового корпуса литейного цеха, работающего на дровах, однако к моменту постройки литейный цех вновь работал на нефти.

С 1 июля 1922 г. завод был снят с государственного снабжения и перешёл на положение хозрасчётного предприятия. Задача осложнялась тем, что в дореволюционные годы завод в основном вырабатывал полуфабрикаты, которые шли на другие заводы и фабрики. Только кабельный цех выпускал готовую для рынка продукцию, и отчасти давяльный цех, выпускающий готовую медную посуду. Однако широкого распространения эта продукция не имела. Было решено заняться производством самоваров и примусов. Эта задача была успешно выполнена, уже на следующий период 1923 – 24 гг. ежемесячная производство самоваров выросло до 7000 шт., примусов – до 10000 шт. Одновременно было возобновлено изготовление медной посуды, кабельный цех начал работать по заказам для электрификации. В 1924 г. приказом ВСНХ в посёлке была впервые организована промышленно-показательная выставка заводской продукции, для неё специально был изготовлен трёхвёдерный самовар [3, с.93].

Таким образом, за данный период времени завод вырос и обогатился новыми производствами, которых не было в дореволюционный период. На заводе был оборудован металлотацкий отдел, изготавливающий металлическую сетку. Это производство было оборудовано в связи с имеющимся на заводе проволочным цехом, и необходимая проволока доставлялась своими силами. В металлотацком отделе имелось 12 станков с ежемесячной производительностью в 7,2 тонны или 4000 кв.м. Изготавливаемые сетки вполне удовлетворяют техническим условиям, о чём свидетельствуют многочисленные отзывы, полученные заводом. Кабельный цех, развернувший своё производство был награждён на промышленной выставке дипломом первой степени за изготовление высоковольтного кабеля в 35000 вольт. О росте производства за эти годы говорит систематическое повышение количества выпускаемых заводом изделий: если в 1918 г. производство составило 114 тыс. пудов изделий, то к 1923 г. выпуск соста-

вил 488 тыс. пудов, а к 1927 г. 1271 тыс. пудов [1, с. 74].

Полученные результаты не могли не сопровождаться заводским строительством и улучшением заводского оборудования. В то же время был построен новый корпус для давилного производства. В 1926-1927 гг. было возведено каменное здание для металлографической и химической лаборатории. Однако проект присоединения завода к электрической сети «Электропередачи» не осуществился. Было решено расширить электростанцию. Однако литейный цех был лишён возможности перейти на электроплавку. Прокатные цеха завода являются, поскольку они готовят полуфабрикат для остальных цехов завода, было решено переоборудовать именно прокатные цеха. После командировки специалистов-инженеров необходимое оборудование было решено закупить в Германии. Этот заказ был выполнен.

Также руководством завода было обращено внимание на режим экономии и рационализации производства. В результате проверки специальной «Тройки по режиму экономии ВСНХ» только по общезаводским расходам за второе полугодие 1926 г. обнаружена реальная экономия в 34673 рублей. По остальным заводским расходам заводом намечена экономия в 300 тыс. рублей. После проверки завода, проводимой главной инспекцией ВСНХ летом 1927 г. количество отхода и брака в прокатном цехе уменьшилось с 87 до 68%, состав шихты улучшился с 23 до 44%. Расход топлива на цеховые нужды на тонну выпуска продукции по заводу снизился на 29% [1, с. 77].

Если в 1913-1914 гг. на заводе работало 2800 человек. За время Первой мировой войны количество возросло до 7500 человек. Как говорилось выше, в 1918 г. число рабочих было сокращено до 500 человек. В 1919 г. насчитывалось 2052 человека, к 1927 г. было зафиксировано 6070 человек, что говорит о трёхразовом росте рабочего контингента [2, с. 9].

Важным социальным моментом жизни трудящихся является заработная плата.

В среднем, в 1913-1914 гг. зарплата составляла ежемесячно 31,2 рубля. Не считая, времени инфляции периода военного коммунизма, когда заработок рабочих был невелик, с 1922 г. зарплата начинает повышаться, к 1924 г. она составила 55,44 рублей, а к 1927 г. заработок составил 66,57 рублей. [2, с. 11].

Большинство рабочих имеет крестьянское происхождение, и прибывают на завод из окружных сёл и деревень. Такой полупролетарский состав рабочих сказался в первые послереволюционные годы в отсутствии трудовой достаточной дисциплины. Завод с разрешения губернских органов, начиная с 1921 г. в летнее время приостанавливал работы на время отпусков, давая трудящимся возможность вернуться в деревню, чтобы поработать на земле [4, с. 56].

Ввиду этого положения, жилищный вопрос играл особое место. Большое строительство завода в это время, увеличение численности рабочих почти в три раза вынудило руководство завода обратить самое серьёзное внимание на быт трудящихся. В первые послереволюционные годы, в связи с сокращением штата рабочих квартирный вопрос не стоял, но уже в 1921 г. жилищный кризис стал себя проявлять. Поэтому, начиная с 1922 г. в посёлке началось жилищное строительство. В посёлке имени Труда, в 1 км от завода, в 1922-1923 гг. было выстроено 9 деревянных домов под общежития. В 1924-1925 гг. в северо-западной части посёлка было решено начать возведение города-сада нового социалистического типа, получившего название Ленинский, в память скончавшегося вождя. Было построено 10 каменных одноэтажных домов по 4 квартиры в каждом, и 9 каменных двухэтажных домов по 4 квартиры в каждом. Квартиры были весьма комфортными, имели балкон и ванную комнату. Постройка всего посёлка с привлечением иногородних архитекторов и строителей обошлась в 1,1 млн рублей. [2, с. 11]. В 1926-27 гг. были построены два трёхэтажных дома под общежития для рабочих, для мастеров завода было по-

строено 4 деревянных дома. К сожалению, такое строительство не разрешило жилищного кризиса в посёлке. Большое количество рабочих хотело получить квартиру рядом с заводом.

Таким образом, за период 1917-1927 гг. работа Кольчугинского завода по обработке цветных металлов достигла широких перспектив, предприятие не только достигло довоенного уровня, но и перешагнуло его.

Шло строительство новых производственных корпусов, закупалось новое оборудование, активно шло освоение новых видов продукции. Большое внимание уделялось и изменению социальных условий жизни трудящихся, было начато строительство Ленинского посёлка, давшего импульс развитию посёлка в социальном плане и в дальнейшем (в 1931 г.) превратившим рабочий посёлок в город.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барсукова А.К. Первопроходцы (книга первая). Владимир: Индекс, 1999. 384 с.
2. Паулина Г.А. 10 лет работы гос.завода по обработке цветных металлов в Кольчугине // Наше хозяйство. 1927. № 12. С. 7-12.
3. Ребров В.И., Княжевский В.Ю. Кольчугино на рубеже веков. Кольчугино.: Кольчугполиграфсервис, 2001. С. 93-95.
4. Ребров В.И. Наши корни. ч. 2. Кольчугино: Кольчугполиграфсервис, 1994. 282 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Barsukova A.K. Pervoprohodcy (kniga pervaja). Vladimir: Indeks, 1999. 384 s.
2. Paulina G.A. 10 let raboty gos.zavoda po obrabotke cvetnyh metallov v Kol'chugine // Nashe hozjajstvo. 1927. № 12. S. 7-12.
3. Rebrov V.I., Knjazhevskij V.Ju. Kol'chugino na rubezhe vekov. Kol'chugino.: Kol'chugpoli-grafservis, 2001. S. 93-95.
4. Rebrov V.I. Nashi korni. ch. 2. Kol'chugino: Kol'chugpoligrafservis, 1994. 282 s.

Поступила в редакцию 05.12.2021.
Принята к публикации 21.12.2021.

Для цитирования:

Котлецов В.В. Кольчугинский завод по обработке цветных металлов в 1917-1927 гг.: промышленные и социальные аспекты развития // Гуманитарный научный вестник. 2021. №12. С.29-33. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/12/Kotletsov.pdf>